

TASVIRIY SAN’AT RIVOJIDA KOMPOZITSIYANING AHAMIYATI

Mirmuxammedova Ruxsora Nabijonovna

Qarshi ixtisoslashtirilgan madaniyat maktabi o‘qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada kompozitsiyani tadqiq qilishdan maqsad va u aslida keng tushuncha ekanligi hamda, tasviriy san‘at fani va kompozitsiya xususida ma‘lum bir xulosalar, zamonaviy tarqqiyotda rassom tafakkurining roli nihoyatda zarur ekanligi keltirilgan.

Kalit so‘zlar: kompozitsiya, ijodkor, rassom, tafakkur, kompozitsiya, san‘at, asar, davr, nazar, badiiy, maqsad.

Kompozitsiya qonun-qoidalarini chuqur bilish, qobiliyatli ijodkor ongiga sayqal beradi. Kompozitsiya haqida gap borganda, uning naqadar mashaqqatli nechog‘li qiziqarli ekanligini aytib o‘tish o‘rinli. Chunki asar yaratish ijodkor-rassomdan Kompozitsiya uchun nisbatan ko‘p etyud, eskiz ishlashni va bu muallifdan mavzuga chuqur yondashishni talab etadi. Kompozitsiyada umumiy yaxlitlikka erishish uchun asosiy maqsadni yorituvchi diqqat e‘tiborli markazni belgilash, ikkinchi darajali qismlardan voz kechish, chalg‘ituvchi kontrastlardan holi bo‘lish talab etiladi. Albatta badiiy asar yaratishda amaliy jihatdan ko‘nikmalarni egallash hamda nazariy bilimlarni ham bilishlari kerak.

Ma'lumki kompozitsiya so‘zi orqali rassomlar badiiy tasviriy san'at asarining barcha qismlarining o‘zaro munosabatlarining qonuniyatini tushunadilar. Kompozitsiya unsurlari bo‘lgan — mutanosiblik, muvozanat, yaxlitlik singari sifatlarni olib qarajak, ular har bir tabiat voqeliklarida mavjud ekanligini sezib olishimiz qiyin emas. San‘at o‘z tamoyiliga ko‘ra fundamental erkin ijodiy kompozitsiyadir demak ijodkor boshqa insonlardan tasavvur tafakkurining kengligi bilan farq qiladi. Aslida tassavvur har bir insonda mavjud lekin, san‘at kishisining ijodiy tafakkuri ijodkorlikga xosdir.

Bugungi kun tasviriy san’atining yurtimizda va dunyoda rivojlanish jarayonini kuzatadigan bo‘lsak bugungi kun rassomining tafakkuri keng bo‘lishi zamonaviy texnologiyalar bilan qurollangan bo‘lishi kerak ekanligi jumladan dunyo tasviriy san’atida ro‘y berayotgan jarayonlardan orqada qolib ketmasligi va yurtimizda kechayotgan taraqqiyot jarayonlariga hamohang harakatda bo‘lishni bevosita davrning o‘zi talab qilmoqda. Hozirgi zamonaviy davrda tasviriy san’atning o‘rni degan savol qo‘yadigan bo‘lsak aytishimiz mumkinki tasviriy san’at tarbiyadan tortib taraqqiyotning yuksak ko‘rinishlarigacha o‘z o‘rniga ega ekanligi yaqqol ko‘rinib turadi. Hayotimizning har jabhasida, ishlatayotgan har buyumda, umuman har qanday ko‘rinishida albatta rassom ijodkorning tafakkuri aks etganini ko‘rishimiz mumkun.

Tasviriy san’atda kompozitsiya chegarisi mavjud desak xato bo‘ladi, chunki insonni fikrlashini chegaralab bo‘lmaydi. Lekin ma’lum bir davrda mafkura nuqtai nazaridan fikr bildirish nazarda tutilgan.

Tasviriy sana’t ta’limida ma’lum bir muammaolarni aytish va unga kompozitsion nuqtau nazardan pedagogik yechim nazarda tutiladi. Bo‘lg‘usi pedagog rassom kelajakda dars berishi bilan birga rivojlanishning yuksak bosqichlarda ham o‘z o‘rinlariga ega bo‘lishlari shart. Yuksak, maromiga yetgan san’at asarlari bo‘ladimi, yoki komyuter texnologiyalari asosida zamonaviy turli sohaga oid loyihalar bo‘ladimi, undan tashqari sanoatning turli ishlab chiqarishlarida yangicha dizayndagi sanoat maxsulotlari bo‘lsin, albatta bu yerda rassom tafakkurining roli nihoyatda zarur.

Hozirgi yangi davrda yangicha vaziyat shakllanyapti buni globallashuv davri deymiz ya’ni axborot asrida yashayapmiz, albatta bu internet bilan bog‘liq. Ko‘ryapmizki ijtimoy tarmoqlar rivojlanib boryapti, televideniya hamda radio ham bugun internet bilan bog‘lanib ketgan. Ma’lum davr oldin rassomlar o‘z ijodiy ishini namoyish etish uchun gazeta va jurnallarga ehtiyoj sezishgan. Bugunki kunda har-bir ijodkor o‘z asarlarini o‘zi namoyish qilish imkoniyatiga ega bo‘ldi. Shuni nazar tutib aytish mumkinki bugungi davrda bevosita axborot almashinuvi kuchaydi va bu

albatta dunyo tasviriy san’ati rivojiga ijobiy ta’sir qildi ya’ni san’atning bir joyda qotib qilishdan saqlayapti.

Bugun dunyo, tasviriy san’at fani xususida ma’lum bir xulosalari mavjud va shu sababli bugungi rassomlar o’z tafakkurlarini kompozitsiyalarda yuksak jihatlarini namoyon etyaptilar.

Asrlar davomida dunyo tasviriy san’ati markazlari sifatida shakllangan Evropa davlatlari, o’zining tajribasidan kelib chiqqan holda san’at borasidagi xulosalarini standartlashdi desak xato bo’lmaydi. Aynan shu davlatlarda san’at sohasida evalyutsiya juda katta ekanligini ko’rapmiz. Ushbu jihatlarni inobatga olib bugun tasviriy sanat ta’limida aynan kompozitsiya to’g’risida ko’plab suhbatlar olib borish hamda ko’plab eskizlar ustida fikr yuritish juda zarur.

Bugungacha dunyo Yevropa yoki Rossiya san’atini maktab sifatida o’rganayotgan edi. Hozirga kelib Xitoy san’atiga nazar solinsa ancha ilgarilaganini, kuchli maktab paydobo’lganini ko’ryapmiz. Shuni nazarda tutib yurtimizda shakllangan ijodiy maktabning raqobat qobiliyatini ko’zdan kechirish va ta’limdagi muammolarni o’rganish kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Egamov A. Kompozitsiya asoslari.-T.: “San’at” jurnali nashryoti.-2005 y.
2. S.A.Abdullayev. Rang tasvir asarida kompozitsiya muammolari . uslubiy qo’llanma. Toshkent1994
3. Bakhriyev.I.S.(2021) [Composition and improvement of methodology of description in the professional training of future fine art teachers for pedagogical activity](#) Galaxy Internationa Interdisciplinary Research Journal.